

УДК:632.937.14:633.511

ВИЛТГА ЧИДАМЛИ ҒЎЗА НАВЛАРИНИ ЯРАТИШНИ ДОЛЗАРБЛИГИ

¹Марупов Аббосхон, ²Турамуратова Гулшод, ³Бабаев Яшин, ⁴Оразбайева Гулмира

¹к.х.ф.д., профессор, лаборатория мудир, ²илмий ходим,

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти, ³к.х.ф.д., к.и.х.,

лаборатория мудир, ⁴к.х.ф.д., к.и.х.,

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияси

илмий-тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017286>

Аннотация. Мақолада ғўзанинг янги нав ва тизмаларини унинг ҳавфли вилт касаллигини қўзғатувчи патогенларига бардошлилигига доир изланишларнинг натижалари берилган.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований толерантности новых сортов и линий хлопчатника к возбудителям опасного заболевания вилт.

Annotation. The article presents the results of studies of the tolerance of new varieties and lines of cotton to pathogens of the dangerous wilt disease.

Кириш. Ғўзаннинг вилт, яъни сўлиш касаллиги дунёнинг барча ғўза экиладиган мамлакатларида учрайди.

Ўзбекистонда ғўзанинг вилт касаллиги собиқ иттифоқ даврида, кўп йиллик ғўза монокультураси туфайли барча вилоятларда кенг тарқалди. Айниқса, бу касаллик ўтган асрнинг 60-70 йиллари республиканинг пахтачилигига катта иқтисодий зарар етказди.

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2021 йил 25 майда, ўсимликларни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари бўйича ўтказган йиғилишда, Бухоро вилоятида вилт касаллигини келтираётган зарари тўғрисида алоҳида тўхталиб ўтдилар [1].

Ҳозирги вақтда ғўзанинг 50 хил тури мавжуд [2], улардан Ўзбекистон шароитида асосан *Gossypium hirsutum* L. ва *Gossypium barbadense* L. турларига мансуб навлар экилади.

Ғўзаннинг вилт касаллиги 2 хил замбуруғ томонидан чақирилиб, улар Дейтромицетлар (*Deuteromycetes*) синфининг Гифомицетлар (*Hyphomycetales*) тизимининг вертициллиум (*Verticillium*) ва фузариум (*Fusarium*) авлодига мансубдир.

1913 йили илк бор Н. Klebahn ғўзада вертициллез вилт касаллигини қўзғатувчисини георгин ўсимлигидан тоза муҳитга ажратиб олди ва уни фанда янги тур сифатида қайд этиб, *Verticillium dahliae* Klebahn деб атади [3].

1914 йили С.В. Carpenter биринчи мартаба ғўзани вилт билан касалланиши мумкинлигини касалланган ўсимликдан *Verticillium albo-atrum* замбуруғини ажратиб олиб эълон қилди.

Н.Г. Запрометов - Ўзбекистонда фитопатология фанини асосчиси - 1916 йили ўз мақоласида ғўзани вилт касаллиги тўғрисида илк бор ахборот берди [16].

С.Д. Sherbakoff эса касалланган ғўзадан *Verticillium albo-atrum* ажратиб олди [7].

А.А. Ячевский мамлакатимизнинг барча ғўза экиладиган майдонларидан йиғилган сўлиган ғўзадан оддий картошка агар муҳитига *Verticillium* замбуруғини ажратиб олди ва уни *Verticillium dahliae* Klebahn деб аниқлади. Шундан буён бу замбуруғ шундек ном билан аталади [8].

Verticillium авлодига кирувчи замбуруғлар 660 дан ортиқ маданий ва ёввойи тур ўсимликларни зарарлайди [9].

Ўзбекистон шароитида вертициллёз вилт касаллигини қўзғатувчиси *Verticillium dahliae* Klebahn асосан ғўзанинг ўрта толали *Gossypium hirsutum* L. га мансуб навларни зарарлайди. Ғўзадан ташқари томатни, қалампирни, картошкани, бақлажонни, кабачкини ва мевали, ҳамда бошқа дарахтларни қуриб қолишига сабабчи бўлади.

Ўзбекистон шароитида асосан вилт касаллиги ғўзада ўрганилган бўлиб, бошқа экинларга етказадиган иқтисодий зарари етарлича ўрганилмаган.

И. Барбарин 1912 йилда Ўрта Осиёдан олиб келинган вилт билан касалланган ўсимликлардан илк бор *Fusarium vasinfectum* замбуруғини ажратиб олди [16].

Фузарий (*Fusarium*) туркумига кирувчи замбуруғлар табиатда кенг тарқалган бўлиб, улар 1000 яқин маданий ва ёввойи тур ўсимликларни вегетация даврида касаллантиради, ҳамда ҳосилни сақлаш давомида ҳам уни зарарлаб сифатига катта зарар етказди [10].

Фузариоз вилт касаллиги ғўзада *Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum* (Atk.) Snyder et Hansen замбуруғи қўзғатади [11]. Ўзбекистон шароитида бу замбуруғ ўтган асрнинг ўрталарида фақат ингичка толали ғўза навларига катта зарар етказар эди. XX асрнинг охирига келиб ўрта толали ғўза навлари ҳам фузарий замбуруғи билан каттиқ зарарлана бошлади.

Глобал иқлим шароитини ўзгариб бориш жараёнида, касалликларни қўзғатадиган микроорганизмларни янги ўта вирулент штаммларини пайдо бўлиши, етиштирилаётган ғўза навларига мослашиб бориши пахтачиликга катта ҳавф солмоқда [15].

Бунга мисол тариқасида охириги йилларда Бухоро, Навоий, Қашқадарё ва Сурхандарё вилоятларида ғўзанинг Бухоро ва бошқа навларни каттиқ касалланишини келтириш мумкин.

С.Ф.Сидорованинг маълумотича, вертициллёз вилтнинг қўзғатувчиси фузариоз вилтни қўзғатувчисига нисбатан тупроқда заиф рақобардошдир. Бу маълумот охириги йилларда фузарий замбуруғлари вертициллёз замбуруғларига нисбатан кўпроқ зиён етказётганига исбот бўла олади. Албатта бунда, глобал иқлим шароитини ўзгариши ҳам патоген микроорганизмларни янги вирулентли штаммларини қўзғатишига сабаб бўлаётгани эҳтимолдан ҳоли эмас [10].

Бухоро вилоятининг Жондор ва Навоий вилоятининг Қизилтепа туманларидан олиб келинган вилт билан зарарланган ғўзанинг Бухоро-6 навидан ажратиб олинган патогенни илк бор биз *Fusarium moniliforme* Sheld. деб аниқладик [12]. Кейинчалик Геномика ва Биоинформатика маркази олимлари бу замбуруғни гДНК- сани BLAST анализ қилиб уни *Fusarium moniliforme* Sheld. эканлигини тасдиқлашди.

Gerlach, Nirenberg 1982 йилги аниқлагичида биринчи мартаба *Fusarium verticillioides* (Sacc.) Nirenberg келтирилади ва *Fusarium moniliforme* Sheld. синонимга ўтказилади. VIII Халқаро *Fusarium* замбуруғлари авлоди кенгашида (CABI BioScience, Egham, 17-20 август 1998 й.) *Fusarium moniliforme* Sheld. турнинг замонавий концепциясига жавоб бермаслиги туфайли кейинчалик *Fusarium verticillioides* (Sacc.) Nirenberg деб аталишига келишиб олинади [14].

Шу сабабли кейинчалик биз *Fusarium moniliforme* Sheld. замбуруғини *Fusarium verticillioides* (Sacc.) Nirenberg (*Syn: Fusarium moniliforme*) деб юритдик.

Ҳозирги даврда Ўзбекистон шароитида районлаштирилган ўрта ва ингичка толали ғўза навлари (*Gossypium hirsutum* L. ва *Gossypium barbadense* L.) вилт касаллигини қўзғатувчи учта замбуруғ билан касалланиши қайд этилган: *Verticillium dahliae* Klebahn,

Fusarium oxysporum f. sp. *vasinfectum* (Atk.) Snyder et. Hansen va *Fusarium verticillioides* (Sacc.) Nirenberg [12,15].

Кейинги йилларда Бухоро ва унга қўшни бўлган вилоятларда ғўза ниҳолларини тупроқ замбуруғи бўлган *Fusarium* билан касалланиши натижада ўсимликлар ҳалок бўлиб, кўчат қалинлигини камайишига олиб келмоқда. Июль ва август ойларида касалланган ўсимликлардан олинган ҳосилни тола кўрсатгичлари ёмонлашиб, чигитни сифатини пасайиши кузатилиб, катта иқтисодий зарар курилмоқда [12,16].

Ўзани бир далада такрорий кўп йиллар давомида экиш ва вилт билан касалланадиган бошқа тур ўсимликларни шу далада етиштириш, ҳамда фермер хўжаликларида вилтга қарши тавсияларни қўлламаслик, замбуруғ спораларини тупроқнинг ҳайдов қатламида кўпайиб кетишига ва янги штаммларини пайдо бўлиб, яратилган янги навларга мослашишига олиб келади [17,18, 19].

Бунга яққол мисол қилиб 1992-1993 йиллари Австралияда пайдо бўлган *F. oxysporum* замбуруғининг янги 4-чи расасини келтириш мумкин. Бу раса тезда мамлакат бўйлаб кенг тарқалиб ўзанинг ҳосилдорлигига катта зиён етказмоқда.

2000 йили АҚШ нинг Калифорния штатига чигит орқали фузариининг 4-чи раса кириб келади. Ҳозирги даврда бу раса АҚШ нинг бошқа штатларига ҳам тарқалмоқда. Фақат 2002 йили Калифорния штатининг ўзи бу касалликдан 100 млн. доллар иқтисодий зарар кўрган [21,22].

Ўзбекистонда ҳозирги даврда фермер хўжаликларида алмашлаб экишни қўлланилмаслиги ва навбатлаб экиланаётган ўсимликлардан тупроқга тушаётган органик материалларни етарли эмаслиги, тупроқда микробиологик балансни етарли даражада ушлаб, унии антибиотик активлигини таъминлаб беролмайди. Шу боис асосан вилтга қарши бардошли навлар яратиш йули билан курашиб келинмоқда. Вилтни қўғатувчиси 2-3 йил ичида янги навга мослашиб, янада кучлироқ патогенни штаммини пайдо бўлишига сабабчи бўлмоқди. Айниқса бу ҳолатни Бухоро вилоятининг Ромитан, Жондор, Вобкент туманларида, Навоий вилоятининг Қизилтепа, Навбахор туманларида, Наманган вилоятининг Тўрақурғон, Наманган туманларида ва Қашқадарё вилоятининг Касби ҳамда Ғузор туманларида бу ҳолатларнинг гувоҳи бўлиш мумкин.

Шунинг учун селекционер ва фитопатологлар доимий равишда биргаликда вилт патогенини янги вирулентли штаммлари иштирокида ўзанинг бардошли навларини яратиш борасида изланишлар олиб боришлари муҳим аҳамият касб этади.

Глобал иқлим шароитини ўзгариши натижасида ноқулай омилларнинг салбий таъсирини камайтиришда ғўза навларини тўғри танлай билиш, алоҳида аҳамият касб этиши, яъни сер-ҳосил, юқори ҳарорат таъсирига бардошли, ҳосил меваларини кўпроқ сақлаб қоладиган, эртапишар, касаллик ва зараркунандаларга чидамли ғўза навларини танлаш ва турли тупроқ иқлим шароитли минтақаларга жойлаштириш асосий чора-тадбирлардан ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. *G.hirsutum* L. турига мансуб оила, тизма ва дуругайларни вилт замбуруғларига бардошлигини вилт касаллигини қўзғатувчи замбуруғларига бардошлилигини ўрганиш, бардошли бошланғич ашёлар олиш ва уларни селекция жараёнига жалб этиш ғўза селекциясида жуда долзарбдир.

Тадқиқот услублари. Ўзани янги нав С-8290, истиқболли С-8296, С-8297 ва Т-115, Т-45/573, Т-526, Т-888, Т-1435, Т-1993 тизмаларида вилт замбуруғининг *Fusarium oxysporum* (F.o.v.), *Fusarium verticillioides* (F.v.) ва *V.dahliae* (V.d.) патогенларига

бардошлигини лаборатория шароитида тезлаштирилган услубиятдан фойдаланилган ҳолда Кноп сунъий озуқа муҳитида ўрганилди [23].

2021 йилда лаборатория шароитида озуқа муҳитини сунъий зарарлантиришда, *F. oxysporum* патогени Наманган вилояти Поп туманида етиштирилган Андижон-35 навидан, *F. verticilliodies* патогени Фарғона вилояти Олтиариқ туманида экилаётган С-8290 навидан ва *V. dahliae* патогени Андижон вилояти Олтинкўл туманида етиштирилган Андижон-37 навидан ажратиб олинган вилт замбуруғларининг штаммларидан фойдаланилган. Ўсимликларини сунъий зарарлантиришдан олдин 7 кунлик патогенларни миқдори Горяев камераси ёрдамида аниқланди. Барча тажрибадаги пробиркалардаги суспензиядаги патогенларни зичлиги бир хил маромга келтирилган. Суспензияда уларнинг моноспораларини миқдори 1мл да 5×10^6 даражасини ташкил этган.

Тадқиқот натижалари. Жадвалда келтирилган маълумотларда ўрганилган нав ва тизмалар вилт замбуруғининг *Fusarium oxysporum* патогенига бардошлилик бўйича турли реакцияни намоён этишди. Ушбу патогенга нисбатан юқори бардошлилик Т-888 тизмасида кузатилиб, бунда касалланган ўсимликлар 33,3 % ни ташкил этди. Ғўзанинг янги С-8297 ва Т-45/573 тизмаси эса бошқаларга нисбатан чидамсиз эканлиги ва 83,3 % ўсимликлар касалланганлиги кузатилди. Қолган нав ва тизмаларда ушбу кўрсаткич 50,0% ни ташкил этди.

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, нав ва тизмаларнинг вилт замбуруғининг *Fusarium oxysporum* патогенига бардошлилиги турлича манзарани намоён этди.

Fusarium oxysporum патогенига нисбатан юқори бардошлилик С-8297 нави ва Т-526 ҳамда Т-888 тизмаларида кузатилиб уларда касалланган ўсимликлар 33,3% ни ташкил этди. Қолган нав ва тизмаларда касалланган ўсимликлар 50,0 ни ташкил этди. Ғўза навлари ва тизмаларининг лаборатория шароитида *Fusarium verticilliodies* патогенига бардошлилиги кўрсаткичлари *Fusarium oxysporum* патогенига бардошлилик кўрсаткичларига нисбатан бирмунча юқори бўлди (2-жадвал). Касалланиш кўрсаткичларининг энг юқориси 66,6% ни ташкил этиб бу кўрсаткич С-8296 нави ва Т-1435 тизмасида кузатилди. Маълумотлар шуни кўрсатадики, ўрганилаётган нав ва тизмалар вилт замбуруғининг *Fusarium oxysporum* патогенига *Fusarium verticilliodies* патогенига қараганда бирмунча бардошли эканлиги аниқланди.

Ғўза навлари ва тизмаларининг лаборатория шароитида бугунги кунда республикаимиз ғўза майдонларида кенг тарқалган *V.dahliae* патогенига бардошлилиги кўрсаткичлари юқорида олинган маълумотларга нисбатан фарқ қилди. Бардошлилик бўйича энг юқори кўрсаткич С-8290 нави ва Т-526 ҳамда Т-888 тизмаларида кузатилиб касалланиш даражаси 33,3%ни ташкил этди. Ушбу вилт патогени билан Т-1993 тизмаси тўлиқ касалланди. Қолган нав ва тизмаларда бу кўрсаткич 50,0%дан 66,6% оралиғида бўлди.

1-жадвал

Ғўза навлари ва тизмаларининг лаборатория шароитида вилт патогенларига бардошлилик кўрсаткичлари.

**SCIENTIFIC-PRACTICAL SYMPOSIUM ON THEME “THE ROLE OF PLANT GENETIC RESOURCES
IN GLOBAL CLIMATE CHANGE AND FOOD SECURITY”**

NOVEMBER 7-8-9, 2024

№	Нав	Биит патоген- ларн	14.03.24		19.03.24		24.03.24		29.03.24		04.04.24		11.04.24		Жамп касаланган үсiмликтар% %	
			соғлом	касал												
1.	C-8290	F.o.v.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	3	3	50,0	
		F.v.	6	0	5	1	5	1	4	2	3	3	3	3	50,0	
		V.d.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	4	2	33,3	
2.	C-8297	F.o.v.	6	0	6	0	5	1	4	2	2	3	1	5	83,3	
		F.v.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	4	2	33,3	
		V.d.	6	0	5	1	5	1	4	2	3	3	2	4	66,6	
3.	C-8296	F.o.v.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	3	3	50,0	
		F.v.	6	0	6	0	6	0	4	2	4	2	4	2	66,6	
		V.d.	6	0	5	1	5	1	4	2	3	3	3	3	50,0	
4.	T-115	F.o.v.	6	0	6	0	6	0	4	2	4	2	2	4	66,6	
		F.v.	6	6	0	5	1	5	1	4	4	1	4	2	3	50,0
		V.d.	6	0	6	0	6	0	5	0	5	4	4	3	3	50,0
5.	T-45/573	F.o.v.	6	0	6	0	5	1	4	2	2	3	1	5	83,3	
		F.v.	6	0	6	0	6	0	4	2	4	2	4	2	50,0	
		V.d.	6	0	6	0	6	0	4	2	4	2	4	2	50,0	
6.	T-526	F.o.v.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	4	2	33,3	
		F.v.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	4	2	33,3	
		V.d.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	4	2	33,3	
7.	T-888	F.o.v.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	4	2	33,3	
		F.v.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	4	2	33,3	
		V.d.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	4	2	33,3	
8.	T-1435	F.o.v.	6	0	5	1	5	1	4	2	3	3	3	3	50,0	
		F.v.	6	0	6	0	6	0	4	2	4	2	4	2	66,6	
		V.d.	6	0	6	0	6	0	4	2	4	2	4	2	50,0	
9.	T-1993	F.o.v.	6	0	5	1	5	1	5	1	4	2	3	3	50,0	
		F.v.	6	0	6	0	6	0	4	2	4	2	4	2	50,0	
		V.d.	6	0	6	0	6	0	4	2	4	2	4	2	100	

Вилт замбуруғининг 3 та патогенига ҳар бир нав ва тизмаларнинг бардошлилиги турлича бўлди, яъни баъзилари *Fusarium verticillioides* патогенига бардошли бўлса *Fusarium oxysporum* ва *V.dahliae* патогенларига чидамсиз бўлди, ёки бу ҳолатнинг тескариси кузатилди. Ўрганилган нав ва тизмаларда вилт замбуруғининг уччала патогенига Т-888 ва Т-526 тизмалари нисбатан комплекс бардошли эканлиги аниқланди, қайсики бу натижа ушбу тизмалардан келгусида вилт замбуруғининг турли патогенларига комплекс бардошли бўлган янги ғўза навларини яратиш имкониятини беради.

Хулоса. Шундек қилиб ғўза навлари ва тизмаларининг лаборатория шароитида *V.dahliae* патогенига бардошлилик кўрсаткичлари, *F. verticillioides* ва *F. oxysporum* патогенларини бардошлилик кўрсаткичларига нисбатан кескин фарқ қилиши кузатилди. Бу ҳолат вилт патогенларининг ўсимликка таъсир этиш даражасининг турлича эканлигидан далолат беради.

V.dahliae патогенини вирулентлиги *F. verticillioides* ва *F. oxysporum* патогенларини вирулентлигига нисбатан пастлиги аниқланди.

Кейинги изланишларда вилт патогенларига нисбатан юқори бардошлик кўрсатган тизмалар ажратиб олиниб, янги вилтга бардошли нав яратиш бўйича олиб бориладиган илмий тадқиқот ишларида фойдаланилади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2021 -йил 25-май куни бўлиб ўтган йиғилишда маърузаси.
2. Fryxell, P.A., Lyn Graven and J.M. Stewart – A revision of *Gossypium* sect-*Grandicallix* from northwestern Australia, including the describion of six ntw species.//Systematic Batony. 1992, 17(1). P.91-114.
3. Klebahn H.Beitrag zur Kenntnis der Fungi imperfecti: 1. Eine Verticillium Krankhit aus Dahlien, Muc. Zentralbl., III, 1913.
4. Carpenter C.W. The Verticillium wilt problem. // Phytopathology, - 1914, - 4, - pp. 393.
5. Запрометов Н.Г. О болезнях хлопчатника в Средней Азии // Узбекская опытная станция защиты растений. – Ташкент, 1926. – С.9.
6. Запрометов Н.Г. Болезни хлопчатника. – Ташкент, АН УзССР, 1929.
7. Sherbakoff C.D. Verticillium wilt of cotton. // Phytopathology, - 1929. – 19. – pp. 94.
8. Ячевский А.А. Болезни хлопчатника. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. ХХИВ, вып. 5. - Ташкент. 1931. - С.5-6.
9. Филиппов В.В., Андреев Л.Н., Базилинкая Н.В. Распространение фитопатогенных грибов рода *Verticillium*. - М.: Наука. 1978. - 302 с.
10. Сидорова С.Ф. Вертициллезное увядание и фузариозное увядание однолетних с.х. культур. – М.. Колос. 1983. – 154 с. \
11. Билай В.И. Фузарии, Киев: Изд-во “Наукова Думка”, 1977. 442с.

12. Марупов А., Ишанкулова М., Рахматов А. Новый возбудитель фузариозного вилта хлопчатника. // Селские хозяйства Узбекистана. – Ташкент, 2008. -№5. – С.30.
13. Gerlach W., Nirenberg H. I. “The genus *Fusarium* – a pictorial atlas”//. Mitt. Boil. Bundesant Land-Forstw. Berlin; Dahiem,1982. Vol 209.406 p.
14. Гагкаева Т.Ю., Левитин М.М. Современное состояние таксономии грибов комплекса *GIBBERELLA FUJIKUROI*. Микология и Фитопатология. Санкт-Петербург “Наука”, Том 39, 2005, вып. 6, с. 1-17.
15. Marupov A., Robert D. Stipanovic, Turamuratova G.H., Mambetnazarov A. B., Marupova M.A., *Fusarium verticillioides*: A New Cotton Wilt Pathogen in Uzbekistan. International Open Journal of Plant Disease and Pathology Vol. 1, No. 1, July 2013, PP: 01 - 05 Available online at <http://acascipub.com/Journals.php>.
16. Marupov Abboskhon, Turamuratova Gulshod. Soil biogenicity of wilt-infected Cotton fields during plowing of Various plant residues. European Journal of Medical Genetics and Clinical Biology. Volume 1, Issue 6. 2024.
17. Мирпулатова Н.С. Биологическое обоснование агротехнических мер борьбы с вертициллезным вилтом хлопчатника. - Ташкент: Фан, 1973.-С.271.
18. Марупов А. Обоснование и практическое использование агротехнических и биологических средства защиты хлопчатника от вертициллезного вилта.- //Автореф.док.дисс. – Ташкент, 1993.- 50 с.
19. Марупов А., Турамуратова Г., Буранов Ю., Садикова С., Давронов Ш./ Эффективность соляризации и сидерации почвы в борьбе с вилтом хлопчатника. / Агро Кимё Химоя ва Ўсимликлар карантини, № 1, 2017, 19-23 б.
20. Марупов А., Турамуратова Г., Буранов Ю., Садикова С. О распространении вилта хлопчатника в северных областях Узбекистана. /Агроилм. 2 (46) 2017., п.86-87.
21. Robert Stipanovic. *Fusarium* wilt from Australia: U.S. Cotton Production at Risk. 2002.
22. Bell A.A., Wheeler M.H., Puckhaber L.S. Frequented and characteristics of *Fusarium oxysporum* isolates in Australian cottonseed imported for cattle feed. USDA, ARS. College Station, TX, 2003.
23. Гусева Н.Н. Иммунологические основы селекции хлопчатника на устойчивость к вилту. // М., Колос, 1982. - С. 238.